

‘किन्नर केंद्रीत उपन्यासों में अभिव्यक्त जीवन मूल्य’

प्रो. (डॉ.) एकनाथ पाटील

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग,

राधानगरी महाविद्यालय, राधानगरी, जि. कोल्हापुर

(Affiliated to Shivaji University, Kolhapur)

Corresponding Author – प्रो. (डॉ.) एकनाथ पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.16729347

शोध सारांश:

जीवन और मूल्य का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति के जीवन में मूल्य व्यक्ति सापेक्ष भी होते हैं और व्यक्ति निरपेक्ष भी। व्यक्ति सापेक्ष और व्यक्ति निरपेक्ष लोगों के जीवन में मूल्यों को लेकर टकराव, संघर्ष निर्माण होता है इसी टकराव तथा संघर्ष को साहित्यकार अपने साहित्य में उतार देता है। साहित्य भी जीवन मूल्यों के चित्रण के बिना निष्प्राण है। साहित्य अगर शरीर है तो मूल्य उस शरीर का संचालन करनेवाली आत्मा है। मूल्यों के बिना साहित्य एक मिथ्या कल्पना बन जायेगा। इसी कारण साहित्य को जीवन-मूल्यों की बहती धारा माना जाता है। वही साहित्य श्रेष्ठ होता है, जिसमें मानवीय जीवन मूल्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य समाज की इकाई है। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि जीवन मूल्य मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। 21 वीं सदी में हिंदी साहित्यकारों ने किन्नर केंद्रीत उपन्यासों का सृजन मानवीय जीवन मूल्यों के संवेदनशीलता से प्रेरित होकर किया है। ‘यमदीप’, ‘मैं भी औरत हूँ’, ‘किन्नर कथा’, ‘मैं पायल’, ‘तीसरी ताली’, ‘जिंदगी 50-50’, ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला-सोपारा’, ‘मेरे हिस्से की धूप’, ‘मंगलामुखी’, ‘ऐ जिंदगी तुझे सलाम’ आदि उपन्यासों का सृजन उसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं।

मानवीय रिश्ते नातों के ताने-बाने से बुने समाज में किन्नरों को अपने घर-परिवार तथा समाज से अपना अलग समुदाय निर्माण कर मुख्यधारा से वंचित रहना पड़ता है। इसके साथ होनेवाला लिंगभेदभाव, मूलभूत सुविधाओं से वंचित, मनुष्य प्राणी होते हुए मनुष्य न समझना, सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होनेवाले किन्नरों को मानवीय जीवन मूल्यों के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं जीने दिया जाता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी इन्हीं किन्नरों को मनुष्य नहीं समझा जाता, तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। इस अभागों को तालियाँ पीट कर मिले पैसों से जीवन निर्वाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से मानवीय अधिकार एवं हक की जागृति के कारण इस किन्नर समाज मुख्यधारा में धीरे-धीरे अपना स्थान निर्माण कर रहा है। समाज सेविका, डॉक्टर, वकील, जिलाधिकारी, पुलिस, राजनीतिक, मॉडेलिंग, अभिनय आदि के साथ शिक्षा और व्यवसाय में भी वे अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। किन्नर आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

समाज में हमेशा हाशिए पर रहे किन्नर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने का मुख्य लक्ष्य इन उपन्यासकारों का रहा है। मानवीय मूल्यों के बिना जिस तरह समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, उसी तरह साहित्य भी मानवीय मूल्यों के बिना फिका और नकली लगेगा। विवेच्य उपन्यासों में मानवता यह सबसे प्रभावी मूल्य रहा है जिसमें हर किन्नर को सबसे पहले मनुष्य समझने की माँग उपन्यासकार करता है। उन्हें मनुष्य समझने

के बाद ही उनके प्रति संवेदना, प्रेम, दया, सहयोग आदि मूल्य समाज में अपने आप जागृत हो जाएंगे, ऐसा इन उपन्यासकारों का विश्वास है। अधिकांश उपन्यासों में उन पर जताए गए विश्वास के सकारात्मक परिणाम भी हमें दृष्टिगत होते हैं, जो उदात्त मानवीय मूल्यों की ही जीत है। किन्नर समुदाय एक ओर समाज में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं तो दूसरी ओर इन मानवीय मूल्यों के कारण ही उस संघर्ष में जीत भी हासिल करता है। यह जीत वस्तुतः उनके साथ समाज में स्थित मानवीय मूल्यों की ही जीत है।

बीज शब्द - किन्नर, उपन्यास, मानवीय मूल्य, प्रेम, दया, मानवता, सहयोग, सद्भाव, संवेदना, स्वाभिमान, समर्पण, त्याग, ममता, भाईचारा आदि।

प्रस्तावना:

जीवन और मूल्य का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। मानवीय मूल्यों के पालन, संचालन से समाज जीवन सुंदर तथा आदर्श बन जाता है लेकिन मूल्य व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति सापेक्ष और व्यक्ति निरपेक्ष भी होते हैं व्यक्ति सापेक्षता और व्यक्ति निरपेक्षता के कारण समाज जीवन में मूल्यों को लेकर जो टकराव, संघर्ष उत्पन्न होता है उसे ही साहित्यकार अपने साहित्य में चित्रित करता है मानव के जीवन में मूल्य का पालन बहुत अहम बात है। मूल्यों के पालन से मानव जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होता है मगर मानवीय मूल्य का पालन न करना व्यक्ति तथा समाज को पशु जीवन की ओर धकेल देता इसलिए मानव जीवन में मूल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य मूल्यों के बिना निष्प्राण है। साहित्य अगर शरीर है तो मूल्य उस शरीर का संचालन करनेवाली आत्मा है। मूल्यों के बिना साहित्य एक मिथ्या कल्पना बन जायेगा। इसी कारण साहित्य को जीवन-मूल्यों की बहती धारा माना जाता है। वही साहित्य श्रेष्ठ होता है, जिसमें मानवीय जीवन मूल्य विद्यमान रहते हैं। भारतीय मानक हिंदी कोश में जीवन की परिभाषा इसप्रकार दी गई है- “जीवन वह नैसर्गिक शक्ति है, जो प्राणियों, वृक्षों आदि को अंग और उपांगों से युक्त करके सक्रिय और सचेष्ट बनाती है और जिसके फलस्वरूप वे अपना भरण-पोषण करते हुए अपने वंश की वृद्धि

करते हैं। आत्मा या प्राणों से पिंड या शरीर से युक्त रहने की दशा या भाव ही जीवन है।”¹ जीवन और मूल्यों का गहरा संबंध है, दार्शनिक क्षेत्र में मूल्यों की चर्चा को विशेष महत्त्व दिया जाता है। मूल्य ही है जो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत और जीवन में क्या महत्त्वपूर्ण है। वे जीवन में हमें निर्णय लेने, रिश्तों को बनाए रखने और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। हम अपने जीवन में मूल्यों के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मूल्यों के अनुसार जीने से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है।

आज हर व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा है। जीवन में अपने मूल्यों का सम्मान करना और उसके अनुसार जीना न केवल आत्म सम्मान बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में खुशीयाँ भर देता है। पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव के लिए मूल्यों का महत्त्व होता है। विभिन्न विचारक, दार्शनिक अपने-अपने तर्कों के माध्यम से मूल्यों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। मूल्य ही व्यक्ति के अस्तित्व एवं उसके विकास के विधायक तत्त्व है। मूल्य आम जन के कल्याण एवं लोकहित में साधक होते हैं। मूल्य समाज के वे आधार स्तंभ हैं, जिन पर समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का आधार है। इसी कारण जीवन मूल्यों को समाज की उदारता के परिचायक कहा जाता है। इसलिए जीवन मूल्यों का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को संयमित तथा

व्यवस्थित कर सुखद परिणत करना है। विद्वानों के अनुसार 'मूल्य' शब्द मानव जीवन के साथ जुड़ा है। "मानव जीवन को मूल्यवान बनाने की क्षमता रखनेवाले गुणों को मूल्य कहा जाने लगा है।" हिंदी साहित्य कोश में मूल्य की परिभाषा इसप्रकार दी है- "मूल्य और प्रतिमान समानार्थी शब्द है, दोनों ही मानव निर्मित कसौटियाँ हैं, जिनके सहारे, साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य के कुछ वैयक्तिक व्यवहार होते हैं, परंतु समाज, नगर, प्रदेश, प्रांत, राष्ट्र और समाज का सदस्य होने के नाते उसे कुछ सामाजिक बंधनों को स्वीकार करना पड़ता है।"²

मनुष्य समाज की इकाई है। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि जीवन मूल्य मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। 21 वीं सदी में हिंदी साहित्यकारों ने किन्नर केंद्रित उपन्यासों का सृजन किया है। 'यमदीप', 'मैं भी औरत हूँ', 'किन्नर कथा', 'मैं पायल', 'तीसरी ताली', 'जिंदगी 50-50', 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला-सोपारा', 'मेरे हिस्से की धूप', 'मंगलामुखी', 'ऐ जिंदगी तुझे सलाम' आदि उपन्यासों का सृजन हुआ है।

मानवीय रिश्ते नातो के ताने-बाने से बुने समाज में रहकर भी किन्नरों को अपने जीवन में घर-परिवार तथा समाज से अपना अलग समुदाय निर्माण कर समाज की मुख्यधारा से वंचित रहना पड़ता है। इसके साथ होनेवाला लिंगभेदभाव, मूलभूत सुविधाओं से वंचित, मनुष्य प्राणी होते हुए मनुष्य न समझना, सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होनेवाले किन्नरों को मानवीय जीवन मूल्यों के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं जीने दिया जाता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी इन्हीं किन्नरों को

मनुष्य नहीं समझा जाता, तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। इस तरह अभागों को तालियाँ पीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। लेकिन आज मानवीय अधिकार एवं हक की जागृति के कारण किन्नर समाज मुख्यधारा में धीरे-धीरे अपना स्थान निर्माण कर रहे हैं। समाज सेविका, डॉक्टर, वकील, जिलाधिकारी, पुलिस, राजनीतिक, मॉडेलिंग, अभिनय आदि के साथ शिक्षा और व्यवसाय में भी अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। किन्नर आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

'यमदीप' उपन्यास में लेखिका नीरजा माधव ने किन्नरों के उदात्त चरित्र, उनकी संवेदनशीलता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अपनी अराध्यदेवी बसेरा माता और गुरु के महत्त्व के साथ किन्नरों के बाह्य एवं आंतरिक जीवन मूल्यों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उपन्यास की प्रमुख पात्र नंदरानी उर्फ नाज़बीबी को माता-पिता अपने पास रखना चाहते हैं। उसे पढ़ा लिखा कर उसकी इच्छा के अनुसार उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन किन्नर होने के कारण समाज उन्हें मान्यता नहीं देता है। किन्नर नंदरानी को नाम बदलकर किन्नर गुरु महताब के डेरे में रहना पड़ता है। नंदरानी के पिता मेजर है, एक संपन्न परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसी परिवार के सदस्य उसका समाज के भय के कारण साथ नहीं दे सकते हैं। भाई नंदन का उसके साथ तिरस्कृत व्यवहार होने तथा बहन नंदीनी की शादी टूटने के कारण किन्नर नंदरानी को भाई-बहन का प्यार नहीं मिलता उसके प्रति भाई नंदन में तथा समाज में करुणा जागृत नहीं होती। वह परिवार व सभ्य समाज से अलग किन्नर समुदाय में रहते हैं। किन्नरों को अपने जीवन में दर्दभरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। परिवार के हाथ बंधे होते हैं, वे मजबूर होने के कारण परिवार में किन्नर बच्चे का

जन्म कलंक माना जाता है। समाज के अपने जीवन मूल्य, नियम, नैतिक बंधन, परंपरा, कायदे-कानून रहते हैं। लेकिन इस परिवार तथा समाज का एक अहम हिस्सा होने वाले किन्नर नंदरानी का बार-बार अपमान, उपेक्षा, अमानवीय व्यवहार के कारण जब वह घर छोड़कर महताब गुरु के डेरे में रहने चली जाती है तो मां-बाप का प्यार उसे वापस लेने डेरे आ जाता है। उपन्यास में किन्नर महताब गुरु कहती है- “आप इस बस्ती में रह नहीं सकते बाबूजी और अपनी बेटी को अपने साथ भी रख नहीं सकते... दुनिया में बदनामी और हँसी-हँसरत के डर से हिजड़ी के बाप कहलाना न आप बर्दाश्त कर पाएंगे और न आपके परिवार के लोग।”³ इस तरह समाज अपमान और ताने सुनाने के साथ उस परिवार को नकारता है। किन्नरों को परिवार, समाज में उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता है। समाज का नाकाम हिस्सा समझकर उसकी उपेक्षा की जाती है, इसका वास्तविक चित्रण गुरु महताब अपने अनुभवद्वारा प्रस्तुत करती है।

‘जिंदगी 50-50’ उपन्यास में लेखक भगवंत अनमोल जी ने किन्नर हर्षा उर्फ हर्षिता के माध्यम से किन्नर जीवन की उपेक्षा, घर से उन्हें मिले संस्कार और समाज की उपेक्षा, आय के संसाधनों की अनिश्चयता, उससे उन्हें इस उपन्यास में एक ओर किन्नर हर्षा के पिता किन्नर हर्षा के प्रति घृणित, अमानवी व्यवहार करते हैं तो दुसरी ओर इसी उपन्यास के किन्नर सूर्या के प्रति उसके पिता अनमोल के प्यार भरे व्यवहार का चित्रण मिलता है। असामाजिक कामों की दलदल में धँसना और संक्रामक बीमारियों के कारण अपराधभाव से ग्रस्त होकर आत्महत्या करने की किन्नरों की व्यथा कथा को सजीवता से चित्रित किया है। किन्नर हर्षा का भाई अनमोल अपने किन्नर बेटे सूर्या के जन्मदिन

की पार्टी सितारा होटल में आयोजित करता है। पार्टी में अपने सगे-संबंधियों एवं मित्रों को आमंत्रित करके अपने किन्नर बेटे सूर्या की असलियत बताना चाहता है। क्योंकि समाज में उसे अपनाया जाए और उसका सम्मान हो। लेकिन पार्टी में आए खट्टरसाहब जैसे सुशिक्षित लोग कहते हैं- “हाँ, अभी अनमोल भाई पार्टी दे रहे हैं, कुछ सालों बाद उनका बेटा हिजड़ों की टोली में शामिल होकर ‘हाय-हाय’ करता भीख माँगता नज़र आएगा।”⁴ इस तरह पार्टी में आए सुशिक्षित लोग भी संवेदनाहीन बनकर किन्नर सूर्या को तानें कसते हैं। सभी लोगों की किन्नर सूर्या के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आती है। इससे पता चलता है कि जीवन में सामाजिक मूल्य ही व्यक्ति के अस्तित्व एवं उसके विकास के सहायक तथा असहायक तत्त्व होते हैं।

‘मेरे हिस्से की धूप’ उपन्यास में लेखिका नीना शर्मा ‘हरेश’ जी ने किन्नर मोनी के माध्यम से किन्नरों के प्रति सामाजिक प्रताड़ना निश्चित ही अत्यंत दुःखद है। किन्नर मोनी के पिता का अपनी किन्नर बेटी के प्रति बेहद प्यार है। वह अपनी कलेजे के टुकड़े को अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए उनके संयुक्त परिवार टूटता है, बेटा नवीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विवाह करके कनाडा चला जाता है बहन हर्षिता का भी कुछ दिन का व्यवहार गलत होता है लेकिन उन सब बातों की परवाह न करते हुए मोनी के पिता उसे अपने पास रखते हैं, एक बाप का कर्तव्य में निभाते हैं। मोनी के प्रति एक बाप का सच्चा प्यार वे करते दिखाई देते हैं। मोनी अपने किन्नर जीवन की वास्तविकता को स्वाभिमान से स्वीकार करती हुई किन्नरों के पारंपारिक जीवन की लीक से हटकर अपने पिताजी के कारोबार को बढ़ाने की सोचती है। वह किन्नरों की बस्ती में जाकर उनके जीवन का अनुभव लेती

है, वहाँ भी वह अपने स्वाभिमान को जिंदा रखती है। समाज तथा सर्राफा आसोशिएन के लोगो द्वारा कदम-कदम पर हो रहे अपमान के कडुवे घूँट पीकर वह उसे अपने संघर्ष की ताकत बनाती है। वह किन्नर जीवन के यथार्थ को स्वीकारती है और जीवन में आगे बढ़ती है। स्कूल के समारोह में सोनल टिचर एक लड़के से हिजड़े का किरदार करवाकर एक पात्री नाटक की प्रस्तुति करवाती है। लेकिन उस लड़के की माँ इस प्रस्तुति को लेकर क्रोधित होती वह अपना सारा क्रोध मोनी पर निकालती है-

“हिजड़ा कहीं की...मेरे बेटे से हिजड़े का रोल करवाया और डॉ. अंजू ने मोनी के मुँह पर थूँका।”⁵ डॉ. अंजू भूल जाती है कि इसतरह के सांस्कृतिक समारोह से बच्चों को इंसान होने की, उसमें मानवीय संवेदना जगाने के संस्कार किए जाते हैं। लेकिन वह क्रोधित होकर किन्नर मोनी का अपमान करती है। इसतरह समाज में डॉ. अंजू श्रीवास्तव जैसे शिक्षित लोग भी किन्नरों के साथ अमानवीय व्यवहार करते नज़र आते हैं। यहाँ हमें समाज के बुद्धिजीवी लोगो की अमानवियता की भावना एवं संकुचित सोच दृष्टिगत होती है।

‘मंगलामुखी’ उपन्यास में लेखिका डॉ. लता अग्रवाल ने अपने उपन्यास में किन्नरों द्वारा आपने जीवन में मानवीय मूल्यों का पालन करने की बात को अधोरेखित किया है। किन्नर शिल्पा गुरू, महेंद्री, सिमरन, शालिनी, ममता, छंगा, मुस्कान ये सभी पात्र जिंदा चरित्र है। किन्नर गुरू शिल्पा और डेरे में रहनेवाले सभी किन्नरों की विविध गतिविधियों द्वारा किन्नरों में स्थित मानवीय मूल्यों की गरिमा को चित्रित किया है। आपने प्रेमि द्वारा धोखा खाकर डेरे में रहनेवाली शकुन और उसकी बेटी अनु की परवरीश के लिए शिल्पा गुरू, महेंद्री तथा अन्य किन्नर मातृत्व का आदर्श प्रस्तुत करती

है। किन्नरों के विभिन्न मानवीय गुणों को दर्शाते हुए लेखिका ने किन्नर समाज के बारे में फैले दकियानुसी विचार और बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया है। किन्नर केंद्रीय उपन्यास के माध्यम से समाज में उपेक्षित, अभिशप्त और पीड़ित जीवन जी रहे किन्नरों को मानवीय मूल्यों से जोड़ना तथा समाज, परिवार और पाठकों के मन में किन्नरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने के लिए बाध्य करने का प्रयास है। भुजरिया पर्व के दौरान एक स्त्री (शकुन) को किन्नर छंगा तालाब में कूदकर बचाता है, लेकिन अपने को मर्द समझनेवाले समाज से कोई भी व्यक्ति तालाब में कूदकर शकुन को बचाने सामने नहीं आता, सभी के सभी तमाशा देखते रहते हैं। जिसे सही तरीके से तैरना नहीं आता था वह किन्नर छंगा जब तालाब में कूदता है तो शिल्पा गुरू चिंतित होती है और कहती है, “क्यों मरे इतना बड़ा समाज है तेरा...जा कोई न कोई मानुस तो होगा जो तुझे सहारा देगा, बड़ा मर्द बना फिरता है।”⁶ ढोलची छंगा किन्नर अपनी जान जोखिम में डालकर शकुन को बचाता है। यह मानवीय, संवेदनशीलता किन्नरों में मिलती दिखाई देती है। किन्नर छंगा द्वारा मानवता का फर्ज अदाकर समाज के सामने एक परोपकार की बड़ी मिसाल छोड़ दी है। जो अपने आप को सभ्य तथा मर्द समझने वाले समाज में नहीं दिखाई देता है। लेकिन ‘मंगलामुखी’ उपन्यास में चित्रित सभी किन्नरों की अपनी-अपनी कहानी है जो बहुत ही दुखदाई है। परिवार के अपनों द्वारा ही उन्हें घृणा, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान के पात्र बनाकर घर से बेघर बनाया हुआ है। यह आधुनिकता के साथ किन्नर समाज की कहानी है। इसी कारण आधुनिक युग में मानव की धारणा बिलकुल बदल गई है। इसी बदली हुई

धारणा की झलक इस उपन्यास में किन्नर समुदाय से दृष्टिगत हुई है।

‘ऐ जिंदगी तुझे सलाम’ उपन्यास में लेखक हरभजनसिंह मेहरोत्रा जी ने किन्नर रोशनी के माध्यम से किन्नर जीवन बल्कि आज के समय और समाज में किन्नरों के प्रति लोगों की मानसिकता, उनकी प्रताड़ना और उनके संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। उपन्यास की प्रमुख पात्र किन्नर रोशनी जीवन की यातनाओं को सहते हुए अपने लिए एक बेहतर रास्ता तलाशती है। यह उसके लिए आसान नहीं था लेकिन किन्नर रज्जो और सलीमा जैसी उसके ही बिरादरी के लोगों की सहायता से वह बल पाती है। शिक्षा की ताकत से वह जिलाधिकारी बनकर किन्नरों के सामने एक आदर्श निर्माण करती है। किन्नर रज्जू रहाणे की कोखजाई बेटी रोशनी न होते हुए भी रज्जो उसके शिक्षा-दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। संभ्रांत तथा सरमायेदार परिवार के बच्चे की परवरिश की तरह रज्जो रोशनी की परवरिश करती है। उसे ऊंचे स्कूल में शिक्षा की तालीम दी जाती है। यह सब किन्नर रज्जो में स्थित रोशनी के प्रति मातृत्व की भावना होने के कारण हो सका है।

‘जिस रास्ते पर निकल गई है, कमजोर पड़कर पीछे नहीं लौटेंगी। रज्जो मौसी की उम्मीदों पर खरा साबित होकर दिखाएंगी।’⁷ किन्नर रोशनी, प्रतिकूल माहौल में रहकर पढाई जारी करती है। किन्नर रज्जो द्वारा रोशनी का पालन-पोषण, तथा शिक्षा-दीक्षा आदि से उसे काबिल बनाती है। उससे रोशनी एक कामयाब, कर्तव्यदक्ष और संवेदनशील अधिकारी बनती है। रोशनी एक यौन शोषण से पीड़ित भिखारीन की कोखजाई लड़की है। रोशनी के जन्म के समय जमादारीन रूपा को सभी लोगों से अनाथाश्रम सौंप देने की सलाह दे रहे थे लेकिन उस अनाथ भिखारन की कोखजाई बच्ची के प्रति रूपा

में मातृत्व की संवेदना जागृत होती है और वह उसे विधिवत गोद लेती हुई भी दिखाई देती है। इस तरह नये मानवीय मूल्यों द्वारा निर्मित समाज की संकल्पना का बोध प्रस्तुत उपन्यास कराता है। अंतः समाज में किन्नर समाज की हो रही वंचना, तिरस्कार, उपेक्षा, पीड़ा, दुःख तथा उनका शोषण आदि को चित्रित करनेवाला प्रामाणिक दस्तावेज साहित्य है।

महेंद्र भीष्म के ‘मैं पायल’ उपन्यास की नायिका पायल का जन्म एक क्षत्रिय वंश में हो जाता है। लेकिन पायल के पिता राम बहादुर सिंह किन्नर पायल का जन्म क्षत्रिय कुल के लिए कलंक मानते हैं। ‘ये जुगनी! हम क्षत्रिय वंश में कलंक पैदा हुई है, साली हिजड़ा है। हिजड़ा, करमजली, नासपीटी, हरामजादी जैसे शब्दों का प्रयोग पायल अपने लिए अपने पिता के मुंह से सुनती है। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को लाड प्यार से पाले-पोसे, उसे अच्छी शिक्षा-दीक्षा की तालीम देकर जीवन जीने सक्षम बनाए, लेकिन राम बहादुर अपनी किन्नर संतान के प्रति दिन-ब-दिन क्रूर बनते दिखाई देते हैं। उसके मन के विरुद्ध जाकर लड़का बनाकर स्कूल भेजते हैं। जब उसका श्रृंगार उसकी बहने लड़की के रूप में करती है तो वे उसकी बेरहमी से पीटाई कर उसे फांसी लगाते हैं। लेकिन पायल बच जाती है। अपने कारण अपने पिता, भाई तथा परिवार को समाज के ताने, उलाहने तथा अपमानित होना न पड़े इसलिए पायल आत्महत्या करने का प्रयास करती है मगर वहां भी बच जाती है। और किसी रेल में बैठकर अज्ञात दिशा में निकल जाती है। रेल में एक प्रौढ़ व्यक्ति जो पायल के बाप के हमउम्र था वह उसे 20 रुपये देकर उसका यौन शोषण करने का असफल प्रयास करता है। कानपुर रेल स्टेशन पर एक पुलिस शिपाई उसे अंधेरे में ले जाकर यौन शोषण

कर ही रहा था कि इतमें उसे दरोगा साहब का बुलावा आता है। और वह बच जाती है। पिता के हमउम्र व्यक्ति द्वारा उसका यौन शोषण करने का प्रयास करना यानी दूसरे के बेटी को अपनी बेटी मानना और पितृत्व भाव बनाए रखने का मूल्य यहां कहीं दिखाई नहीं देता तथा जो पुलिस हमारी रक्षक है वही भक्षक के रूप में पायल जैसी असहाय लड़कियों का शोषण करती दिखाई देती है। किन्नर केंद्रित उपन्यासों में अपनी किन्नर संतान के प्रति पिता का कर्तव्य निभानेवालों में 'मेरे हिस्से की धूप' उपन्यास के मोतीराम माहेश्वरी, 'जिंदगी 50-50' उपन्यास के भगवंत अनमोल जैसे पिता अपनी किन्नर संतान को शिक्षा-दीक्षा से संपन्न बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करते दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर 'ए जिंदगी तुझे सलाम' उपन्यास में किन्नर रज्जो मौसी द्वारा किन्नर रोशनी को, 'मंगलामुखी' उपन्यास में किन्नर शिल्पा गुरु, किन्नर महेंद्र द्वारा शकुन की बेटी अनु को शिक्षा की तालीम देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का चित्रण है। लेकिन ज्यादातर किन्नर केंद्रित उपन्यासों में ऐसे पिता का चित्रण हुआ है जो अपने किन्नर संतान को अपने कुल में कलंक मानकर उन्हें विस्थापित करते दिखाई देते हैं इनमें 'मैं पायल' उपन्यास के रामबहादुर, किन्नर कथा उपन्यास के दायजू सरकार, जिंदगी 50-50 के किन्नर हर्षा के पिता हैं जिन्होंने अपने पिता होने का फर्ज निभाया नहीं है। 'मैं पायल' उपन्यास की पायल द्वारा सभी किन्नरों के सामने स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से जीवन जीने का मूल्य स्थापित किया हुआ दिखाई देता है। किन्नर पायल किसी के सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांग कर जीवन जीने के खिलाफ है वह मेहनत मजदूर तथा कला के जरिए पैसे कमाकर जीवन जीने का आदर्श

जीवन मूल्य सभी किन्नरों के सामने रखती हुई दिखाई देती है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य में एक मानवीय संवेदना जगाने के उदात्त हेतु से किन्नर विमर्श साहित्य का निर्माण हुआ है। समाज में हमेशा हाशिए पर रहे किन्नर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने का मुख्य लक्ष्य इन उपन्यासकारों का रहा है। मानवीय मूल्यों के बिना जिस तरह समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, उसी तरह साहित्य भी मानवीय मूल्यों के बिना फिका और नकली लगेगा। विवेच्य उपन्यासों में मानवता यह सबसे प्रभावी मूल्य रहा है जिसमें हर किन्नर को सबसे पहले मानव समझने की मांग उपन्यासकार करता है। उन्हें मानव समझने के बाद ही उनके प्रति संवेदना, प्रेम, दया, सहयोग आदि मूल्य समाज तथा परिवार में अपने आप जागृत हो जाएंगे, ऐसा इन उपन्यासकारों का विश्वास है। और यह पहल किन्नर बच्चे के परिवार में उसके माता-पिता से हो यह आशा व्यक्त की है। अधिकांश उपन्यासों में उन पर जताए गए विश्वास के सकारात्मक परिणाम भी हमें दृष्टिगत होते हैं, जो उदात्त मानवीय मूल्यों की ही जीत है। किन्नर समुदाय एक ओर समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं तो दूसरी ओर इन मानवीय मूल्यों बल से उस संघर्ष में जीत भी हासिल करता है। यह जीत वस्तुतः उनके साथ समाज में स्थित मानवीय मूल्यों की ही जीत है।

संदर्भ-सूची:

1. संपा. रामचंद्र शर्मा, मानक हिंदी कोश, पृष्ठ क्र. 372
2. संपा. डॉ. धीरेन्द्र शर्मा, हिंदी साहित्य कोश भाग-1, पृष्ठ क्र. 604
3. नीरजा माधव, यमदीप, पृष्ठ क्र. 94
4. भगवंत अनमोल, जिंदगी 50-50, पृष्ठ क्र. 58
5. नीना शर्मा 'ह्रेश', मेरे हिस्से की धूप, पृष्ठ क्र. 49
6. डॉ. लता अग्रवाल, मंगलामुखी, पृष्ठ क्र. 87
7. हरभजनसिंह मेहरोत्रा, ऐ जिंदगी तुझे सलाम, पृष्ठ क्र. 142
8. महेंद्र भीष्म, मै पायल, पृष्ठ क्र. 22